

ELEMENTI EKOLOŠKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA KOJI UTIČU NA RAZVOJ EKOLOŠKE SVIJESTI DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Jasmina Kurpejović

Univerzitet u Novom Pazaru

jasmina.kurpejovic@os-mpecanin.edu.me

Suada Kadrić

PU „Mladost” Novi Pazar,

suada.a.kadric@hotmail.com

Nerma Dobričanin

JU SSS „30 septembar” Rožaje

nermadobricanin@gmail.com

Apstrakt

Nauka, obrazovanje i praktična aktivnost utiču na formiranje ekološke svijesti današnjeg čovjeka. Najvažnijim faktorma koji utiču na ekološko vaspitanje i obrazovanje smatraju se porodica, okolina, predškolska ustanova, škola, vršnjaci, mediji i drugo. Neophodan nivo ekološke svijesti formira se edukacijom mladih od najranijeg uzrasta. U procesu vaspitanja i obrazovanja razvija se ekološka svijest kod djece i omladine, a škola je najvažniji faktor obrazovanja. Da bi se moglo pravilno odnositi prema životnoj sredini treba postaviti cilj ekološkog vaspitanja i obrazovanja, da sama ličnost dosegne ekološku vaspitanost neophodnu sredini. Znači, moramo pronaći što bolje nastavne planove i programe, udžbenike, edukovati predavače i nastavnike, sprovoditi vannastavne aktivnosti, odnosno, prilagoditi, poboljšati i unaprijediti cio ambijent škole u cilju razvoja ekološkog vaspitanja i ekološke svijesti od najranijeg uzrasta.

***Ključne riječi:** ekološko obrazovanje, škola, vaspitanje, ekološka svijest.*

ELEMENTS OF ECOLOGICAL EDUCATION THAT INFLUENCE THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN’S ECOLOGICAL AWARENESS

Abstract

Science, education, practical activity influence the formation of ecological consciousness of today’s people. Family, environment, preschool institution, school, peers, media, and others are considered to be the most important factors that influence environmental upbringing and education. The necessary level of environmental awareness is formed by educating young people from an early age. The process of upbringing and education is one of the most important factors when it is about rising awareness about environmental issues among children and youth, and school is the most important factor in education. In order to be able

to properly relate to the environment, the goal of environmental upbringing and education should be set, so that an individual itself reaches the ecological education necessary for the environment. So, we must find the best curricula and textbooks, educate lecturers and teachers in schools, introduce extracurricular activities, adapt and improve the school environment itself in order to develop environmental education and environmental awareness from an early age.

Keywords: *environmental education, school, education, environmental awareness.*

UVOD

Ekološka kriza naš je globalni problem, nezavisno gdje živimo jer, to nije problem koji je povezan samo sa prosperitetom već je direktno povezan sa samim opstankom ljudskog roda. Ekologija i zaštita životne sredine posljednjih dvadesetak godina doživljavaju nagli uspon. Za ovakav ubrzani razvoj razlog je činjenica da je pod uticajem čovjeka došlo do opštih promjena životnih uslova na Zemlji koji su prijetnja opstanku čovječanstva. Poboljšanje standarda života ogromnog broja ljudi pruža industrijalizacija s jedne strane, ali s druge strane utiče negativno na zdravlje čovjeka i kvalitet životne sredine. Konačno, čovjek je uvidio da je dalja strategija opstanka potpuno drugačiji odnos prema životnoj sredini. Ekološka kriza u suštini samo je nerazdvojni dio velikih civilizacijskih zbivanja.

Postepeno, shodno svojim potrebama djeca uviđaju važnost zdravog načina života. U porodici, predškolskoj ustanovi i školi ona se uvode postepeno u obavljanje određenih dužnosti i aktivnosti u uređenju prostora, obavljanju raznih društveno-korisnih aktivnosti, u održavanju čistoće i pravilnog odnosa prema životnoj sredini. Poseban značaj ekološko obrazovanje ima kod mladih, jer su pokazala iskustva drugih zemalja da se još od najranijeg djetinjstva razvija potreban nivo ekološke svijesti edukacijom mladih, a jedini dugoročan i efikasan način zaštite životne sredine za generacije koje dolaze je formiranje odgovorne i ekološki obrazovane populacije svjesne neophodnosti očuvanja životne sredine.

ELEMENTI EKOLOŠKE SVIJESTI

Uvid u okolinu i u sebe podrazumijeva se pod pojmom svijesti. Da bi se formirala ekološka svijest potrebno je uzajamno djelovanje nekoliko faktora, kao što su nauka, vaspitanje, obrazovanje, otklanjanje negativnih ekoloških situacija i dr. Stoga, brigu za očuvanje životne sredine treba podsticati kod djece od malih nogu. Ekološko znanje, vrednovanje ekološke situacije i ekološko ponašanje su elementi ekološke svijesti. Osnovni element ekološke svijesti predstavlja **ekološko znanje**. To je znanje o obavezi da se uspostavi novi sistem vrijednosti između prirodnih i društvenih sistema, o uzrocima i posljedicama ugrožavanja ekološke ravnoteže, ograničenosti prirodnih resursa i težnje da se utvrde novi opšti programi društvenog razvoja. Znanja o pojavnim oblicima i uzrocima ugrožavanja ekološke ravnoteže i načinima djelovanja na njih takođe su elementi ekološke svijesti. U školama učenici usvajaju

znanja o: prirodnim činiocima koji osiguravaju konzistentnost prirode u okvirima biosfere, humanizaciji životne sredine, nesaglasnostima između prirode i društva, sredstvima, mogućnostima i ciljevima zaštite životne sredine.

Drugi sastavni element ekološke svijesti je **vrednovanje ekološke situacije**. Određen je sistemom vrijednosti društva odnosno društvene zajednice u kojoj se razvija društvena svijest. Uvijek ima u životnoj sredini i neekološkog u ponašanjima i mišljenjima, što na učenike utiče negativno. Za shvatanje o narušavanju životne sredine njih treba osposobljavati. Učenike takođe, treba osposobljavati da postupke drugih prema životnoj sredini vrednuju i da procjenjuju kritički sastav životne sredine u određenim slučajevima, da razumiju i primjenjuju ekološki odgovorno ponašanje prema životnoj sredini. Važan element ekološke svijesti je i **ekološko ponašanje**. Nije ekološka svijest samo umjenje i znanje grupa i pojedinca o problemima ekologije već u određenim uslovima i situacijama smisleno angažovanje. Osobinama ličnosti uslovljeno je i ekološko ponašanje. Kreiranju i realizovanju ekološke politike doprinosi ekološka svijest. Samostalno i kolektivno životno iskustvo ljudi utiču na ekološke navike i ekološku svijest.

EKOLOŠKO VASPITANJE U PROGRAMIMA PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Ekološko vaspitanje u predškolskom periodu je važan segment obrazovanja djece uopšte i ogleda se u sticanju ekološke kulture, razvijanju motivacije za samostalno djelovanje, kao i u osposobljavanju za raznovrsne aktivnosti kojima se štiti i unapređuje životna sredina, u skladu sa dječijim potrebama i mogućnostima. Njega definišemo kao „sticanje znanja iz različitih oblasti nauke i iz života u cilju razvijanja svijesti, stavova i navika o značaju zaštite i očuvanja životne sredine i unapređivanja kvaliteta života ljudi” (Stanišić 2008: 86). U predškolskom periodu razvoja djece potrebno je stvarati i razvijati poštovanje i ljubav prema živom svijetu, tj. prema prirodi. Kundačina (2006: 12) ističe da je važno sticanje „onih socijalnih i prirodnjačkih saznanja koja omogućuju da se štiti, obnavlja i unapređuje životna sredina u skladu s nizom principa ekološkog karaktera”.

Osnovne postavke na kojima se temelje savremena saznanja o ekologiji jesu „nastojanje da se razumije cjelovitost i jedinstvo svijeta, odgovornost čovjeka za sudbinu Zemlje, uspostavljanje dijaloga između čovjeka i prirode” (Klemenović 2004: 107). Okolinu ne treba shvatiti kao nešto što je zauvijek dato, već kao „promjenljivu kategoriju koja se spoznaje apstraktno, gdje potencijalna oštećenja okoline najčešće ugrožavaju čitavo čovječanstvo” (Nikolić 2001: 102). Minić i Jovanović (2019: 130) navode da životna sredina treba da bude „onakva kakva je korisna ljudima, a ona će biti korisna jedino ako je zdrava i ako omogućava normalan razvoj živog populaciji”. Ekološki sadržaji u planu i programu predškolskih ustanova su zanimljivi za obradu kako djeci, tako i vaspitačima, te im se rado pristupa u pogledu realizacije.

Tema ekoloških aktivnosti je veoma aktuelna u savremenom svijetu, s njom se započinje veoma rano, još u porodičnim uslovima, koji se dopunjuju radom u predškolskim ustanovama. Kod djece se nastoje razvijati ekološke navike kako bi mogla kvalitetno da žive, kako bi planeta opstala i kako bi životna sredina bila zaštićena. Priroda je „sjajno mjesto za razmišljanje o svim drugim bićima koja žive na zemlji. Sve u životu je dragocjeno – sunce, zvijezde, mjesec, vazduh, biljke, životinje, a mi smo ti koji trebaju da vode računa o svemu tome” (Štrbac 2009: 25). Motiv da se priroda čuva zbog svoje ljepote je zadatak kome treba ozbiljno pristupiti u predškolskom periodu. Sa djecom treba razgovarati o potrebi i značaju zdravog okruženja, o sistemima življenja koji su usklađeni sa shvatanjem čovjeka kao posmatrača i učesnika vlastitog ponašanja. Ono što treba praktikovati u predškolskoj ustanovi su posmatranje prirodnih pojava, boravci u prirodi kad god je to moguće zbog vremenskih i organizacionih prilika i mogućnosti, kao i neposredan kontakt s njom.

Od velikog značaja je upoznavanje djece sa izgledom, odlikama i ponašanjem predstavnika živog svijeta, s njihovim razvojnim karakteristikama i značajem za život u datoj sredini. Vaspitač u toku rada sa djecom treba da podstiče ekološko razmišljanje kod djece, odnosno svijest o povezanosti živog i neživog svijeta. Da bi uspješno odgovorio postavljenim zadacima i zahtjevima, vaspitač mora konstantno da se obrazuje i usavršava iz oblasti zaštite životne sredine, te da bude u koraku sa svim promjenama i inovacijama koje su u vezi s njenim očuvanjem, jer je ekološko vaspitanje „sastavni dio ukupnog razvoja svake ličnosti” (Andevski –Knežević-Florić 2002: 12).

Zadacima ekološkog vaspitanja u predškolskim ustanovama najčešće se navode oni koji se odnose na sticanje ekološke kulture i motivisanje djece za samostalno djelovanje u pogledu očuvanja životne sredine. Program vaspitanja i obrazovanja u toj oblasti uobličen je pod nazivom Zelena planeta. Njemu, po navodima Golemana (2009: 25) nedostaje „razrađena metodika sticanja ekološke kulture usklađena sa psihološkim saznanjima o specifičnim načinima dječijeg učenja i doživljavanja svijeta oko sebe”. Imajući u vidu to da djeca u osnovnoj školi izučavaju zaštitu životne sredine kroz nastavne predmete, uloga predškolske ustanove sa svojim planom i programom se svodi na to da kroz predškolsko vaspitanje ona dobiju osnovu kako bi lakše nadograđivala stečena znanja iz oblasti očuvanja životne sredine.

Danas se u mnogim programima predškolskog vaspitanja i obrazovanja širom svijeta ističe značaj ekološkog vaspitanja. Ekološko obrazovanje ima za cilj da obezbijedi djeci sljedeće elemente:

- Ljubav prema životnoj sredini
- Zaštita životne sredine
- Podizanje svijesti o životnoj sredini
- Sprečavanje ekoloških problema

- Rješavanje ekoloških problema i razvijanje pozitivnih stavova prema životnoj sredini

Studija Univerziteta Eseks u Engleskoj pokazala je da čak i kratak kontakt sa prirodom ima pozitivne efekte na samopouzdanje i mentalno blagostanje djece. Prema studiji, predškolski period se smatra najosjetljivijim i najkritičnijim periodom za upoznavanje djece sa prirodom i razvijanje ekološke svijesti (Kidd & Kidd, 1997). Pružajući i nestrukturirana i strukturirana iskustva u prirodi od najranijeg uzrasta, djeca grade razumijevanje svijeta prirode koje im omogućava da se tokom vremena uključe u sve složenije istraživanje i izgradnju znanja. Dalje, u vremenu kada pristup prirodi sve više nedostaje u životima djece van škole, stvaranje vremena i prostora za iskustva zasnovana na prirodi kao dio školskog programa postalo je kritičnije (White, 2004).

Djeca koja imaju priliku da posmatraju prirodu pokazuju prilagodljivije ponašanje, smanjuju agresivnost i razvijaju vještine rješavanja problema. Pored društvenih i emocionalnih koristi, provođenje vremena u prirodi je i kognitivno korisno.

U ovom kontekstu, primijećeno je da se raspon pažnje djece povećava nakon što se vrate u okruženje učionice (Holmes, Pelegrini, & Schmidt, 2006). Provođenje više vremena na otvorenom je takođe veoma korisno za fizički razvoj djece, tako da djeca imaju priliku da se više kreću i njihov rizik od zdravstvenih problema povezanih sa gojaznošću je smanjen (Blair & Brodnei, 1999). Rana iskustva sa naukom i prirodom igraju ulogu u budućem interesovanju djece za nauku (Maltese & Tai, 2010).

USLOVI EKOLOŠKOG OBRAZOVANJA

Wilson (1996) je naglasio da postoje neke situacije koje treba razmotriti u praksi ekološkog vaspitanja u ranom djetinjstvu.

- Treba započeti jednostavnim aktivnostima u kojima djeca mogu da se osjećaju bezbiježno.
- Treba obezbijediti aktivno učešće djece.
- Treba im pružiti ugodna i nezaboravna iskustva. Ne treba zaboraviti da je zadovoljstvo koje se dobija od ekološkog obrazovanja jednako važno kao i sadržaj.
- Ne samo obrazovanje, već i iskustva treba da budu prioritet.
- Sve emocije djece treba da budu uključene.
- U obrazovanju treba istovremeno koristiti više metoda i tehnika.
- Učiti djecu da su sve komponente prirodnog svijeta zajedno i da su u interakciji.

- Trebalo bi uraditi studije koje će im pomoći da shvate gdje se nalaze.
- Treba kreirati model za razvijanje interesovanja djece za svijet prirode.
- Za djecu treba stvoriti toplo i prijateljsko okruženje.
- Trebalo bi uvesti različite kulture i perspektive.
- Treba ih podsticati da se usredsrede na savršenstvo i ljepotu prirode.
- Vrijeme treba provoditi na otvorenom što je više moguće: Ako se želi pobuditi ljubav i radoznalost prema sredini u kojoj žive, treba im pružiti priliku za interakciju u svakoj prilici.
- Ekološko obrazovanje treba da bude uključeno u sve aspekte predškolskog programa.
- Interakcija djeteta sa njegovim/njenim prirodnim okruženjem treba da olakša njihovo fizičko, mentalno i emocionalno učeće.
- Razumijevanje koncepata i učenje zasnovano na analizi treba da se sprovodi radije nego učenje zasnovano učenju napamet i obrascima.
- Svakodnevne aktivnosti treba da se rade kako bi se djeci omogućila interakcija sa elementima prirode kao što su različite biljke, životinje, voda i zemljište.
- Treba osigurati socijalnu interakciju, saradnju i saradnju među djecom.
- U aktivnostima obrazovanja o životnoj sredini, porodice kao i djeca treba da budu uključeni u proces.

ZAŠTO JE EKOLOŠKO OBRAZOVANJE VAŽNO U PREDŠKOLSKOM UZRASTU?

U vremenu u kome živimo, brz rast stanovništva, ograničeni resursi u svijetu i nedostatak ekološke svijesti prijete svim živim bićima. Neizbježna je činjenica da je obrazovanje od suštinskog značaja za sprečavanje ove situacije i zaštitu životne sredine. Iz tog razloga, posljednjih godina ima za cilj podizanje ekološki osjetljivih pojedinaca u svim obrazovnim programima i na svim fazama obrazovanja. Istraživači navode da ekološka znanja i stavovi prema životnoj sredini počinju da se formiraju u predškolskom periodu, a ekološka svijest stečena u predškolskom periodu ima značajno mjesto u razvijanju pozitivnog stava prema životnoj sredini u narednim godinama (Smith, 2001).

Cilj napora za zaštitu, razvoj i unapređenje životne sredine je da se osigura da pojedinci žive u zdravijoj i sigurnijoj sredini. Danas ekološka svijest prihvata život u zdravoj sredini kao jedno od osnovnih ljudskih prava. To je moguće samo uz kvalitetno obrazovanje. Da bi buduće generacije bile osjetljivije na životnu sredinu, u predškolskom vaspitanju treba da se daje kvalifikovano ekološko obrazovanje. Ako se ekološko obrazovanje ne sprovodi u svim segmentima društva, počev od pojedinca, i ne preduzmu neophodne mjere predostrožnosti, ekološki problemi će se neminovno pogoršati.

PRAĆENJE I VREDNOVANJE UPOZNAVANJA DJEČIJE OKOLINE KROZ IGRU

Posmatranjem djeteta u raznovrsnim igrama i aktivnostima vaspitač dolazi do podataka o tome šta dijete zna i šta može. Praćenjem na koji se način dijete igra, bira igre, kao i načina uvođenja određenih pravila igre i slično, moguće je shvatiti kako ono doživljava svijet oko sebe, kako napreduje u razvoju i u kojim oblastima razvoja je neophodan dodatni podsticaj. Ovi podaci omogućavaju zaključivanje o razvojnom nivou i učenju djeteta i polazna su osnova u procesu planiranja i programiranja vaspitno-obrazovnog rada. Taj proces se sastoji iz više faza: posmatranje, planiranje, djelatnost, praćenje i procjena. Na osnovu posmatranja i praćenja razvoja i učenja djeteta, upoznajemo njegove potrebe i interesovanja, njegove želje i namjere, stavove i mišljenja, načine i pristupe rješavanju problema, strategije učenja i slično.

Metode i tehnike koje se mogu koristiti u okviru prigodnog i sistematskog posmatranja i praćenja djeteta u igri mogu biti dnevničke zabilješke, zabilješke o izjavama, komentarima, mišljenjima, tumačenjima koje dijete daje tokom igre, evidencijama o izboru djeteta. Pri korišćenju ovih metoda vaspitač mora voditi računa o sljedećem:

1. Sve podatke o ponašanju bilježiti odmah ili po završenom posmatranju jer se može desiti da nakon nekoliko dana dođe do modifikacije događaja u sjećanju vaspitača.
2. Posmatranje i bilježenje voditi tako da dijete ne zna da je posmatrano da ne bi došlo do promjene ponašanja djeteta.
3. U dnevniku bilježiti samo precizan opis, a nikako tumačenja. Objašnjenja dati kasnije, nakon analize zabilježenog.
4. Podaci do kojih se dođe na ovaj način pomažu u otkrivanju i prevenciji poteškoća koje se mogu javiti, kao i problema na koje nailazi dijete.
5. Vaspitači samostalno ili u timu sa stručnim saradnicima, na osnovu pribavljenih podataka odlučuju o posebnim vaspitno-obrazovnim, korektivnim ili kompezacijskim mjerama koje treba preduzeti.

UTICAJ PORODICE U AKTIVNOSTIMA UPOZNAVANJA OKOLINE

Svaki roditelj želi djetetu priuštiti radosno djetinjstvo ispunjeno mnoštvom raznolikih igara koje podstiču tjelesni, socio-emocionalni i spoznajni razvoj kao i stvaralaštvo i tako stvaraju temelje za kasnije uspješno učenje.

Porodica kao prva i najvažnija sredina u kojoj se odvijaju interakcijski procesi uz snažnu emocionalnu povezanost, daje potporu djeci u razvoju i učenju kroz aktivnosti upoznavanja okoline, u preuzimanju društvenih uloga, razvijanju odgovornosti prema sebi i okolini. Kako bi se održala kvalitetna komunikacija i porodična povezanost, potrebno je svakodnevno izdvojiti vrijeme za zajedničko druženje i igru (Nenadić-Bilan, 2014). Autor Winnicott (2004) ističe kako je u razvoju djeteta potrebna uloga starije osobe koja unosi nove elemente u odnos djeteta i spoljašnjeg svijeta te da se nakon nekog vremena stariji počinju gubiti iz igre, a dijete se i dalje nesmetano igra s osjećajem sigurnosti, kao da je odsutna osoba prisutna.

Mahmutović (2017) smatra da dječiju igru kroz aktivnosti upoznavanja okoline treba stručno planirati, usmjeravati, koordinirati, a ponekad u njoj i učestvovati. Djecu treba učiti igri, predlagati im dodatna rješenja ili neke nove ideje. Time se dječija slobodna igra ne sputava nego stručno vodi i usmjerava.

Zbog svega navedenog veoma je bitna saradnja vaspitača i roditelja, važno je s porodicom planirati vaspitne uticaje i koliko god je to moguće, zasnivati ih na njenoj snazi i kreativnim potencijalima.

Saradnja s porodicom odvija se u vidu neposredne komunikacije prilikom:

1. Odvođenja i dovođenja djece iz vrtića
2. Posjete vrtiću
3. Posjete porodici
4. Individualnih sastanaka
5. Sastanaka s manjom grupom roditelja
6. Roditeljskih sastanaka.
7. Pisana komunikacija odvija se putem izvještaja, dječijih produkata, obavještenja na panoima, informatora.

Uključivanjem u saradnju s vrtićem roditelji uzimaju učešće u životnom iskustvu svoje djece i to kao volonteri, posmatrači, inovatori, koordinatori u projektima, izletima u prirodi, posjetama muzeju, pozorištu, proslavama...

Kvalitet odnosa odrasli-dijete temelj je djetetovog mentalnog zdravlja, razvoja i učenja. Kroz odnos s njemu važnim odraslim osobama, dijete u najranijem uzrastu gradi svoj prvi doživljaj sebe, drugih ljudi i prirode koja ga okružuje.

ŠTA MOŽEMO UČINITI DA UNAPRIJEDIMO OBRAZOVANJE O ŽIVOTNOJ SREDINI ?

Prva dva elementa ekološkog obrazovanja koje je objavilo Sjevernoameričko udruženje za obrazovanje o životnoj sredini, koje je prihvaćeno kao škola u smislu ekološkog obrazovanja, su radoznalost i osjetljivost. Kao nastavnici, trebalo bi da osmislimo programe i aktivnosti koje će otkriti ova osjećanja kod djece.

Škole treba da imaju nastavne planove i programe koji se odnose na iskustva učenika, kao i na vještine i stavove koje oni posjeduju; materijali treba da ostanu relevantni za njihovu okolinu. Takođe bi trebalo da plan bude fleksibilan na način koji uključuje dešavanja u ostatku svijeta. Dobar sistem treba da ima sistem evaluacije i da napreduje sa osnovnih nivoa na složene (Orr 1992).

KULTURNA EKOLOGIJA I EKOLOGIJA ČOVJEKA

Kulturna ekologija i ljudska ekologija su usko povezane i predstavljaju kontinuitet pristupa i tema unutar podoblasti geografije, srodnih disciplina i proširenih domena interdisciplinarnih ideja i istraživanja ljudskog okruženja i društva prirode. Konkretno, kulturna ekologija označava uobičajeno ugrađene adaptivne prakse i ponašanja koja su evoluirala u odnosima između ljudi i njihovih neljudskih svijetova. Ljudska ekologija označava sisteme dvosmjernih interakcija, međusobnih uticaja i dinamike promjena unutar ljudskih društava i njihovog okruženja. Pored značenja povezanih sa tradicionalnim podoblastima, termini kulturna ekologija i ljudska ekologija se ekspanzivnije koriste. Njihova šira značenja, koja su sve češća, označavaju niz aktivnosti, institucija i ideja koje su ukorijenjene u međusobnim odnosima ljudi, njihovih društava i njihovog okruženja.

Početkom XX vijeka, uticaj koncepata kulturne ekologije i ljudske ekologije – kao što su adaptacija, održivost i degradacija – je sastavni dio brzo širećih interdisciplinarnih podoblasti kao što su politička ekologija, nauka o održivosti, nauka o globalnim promjenama, nauka o promjeni zemljišta, razvoj životne sredine i studije životne sredine stanovništva, analiza agrobiodiverziteta, politička ekologija zdravlja, ekologija otpornosti, analiza ekološkog otiska i društveni ekološki sistemi. Za kulturološke ekologe, ekologija služi više kao orijentacija za proučavanje ljudskih odnosa životne sredine nego kao operativni skup teorijskih principa koji se mogu koristiti za objašnjenje specifičnih ljudskih društvenih ponašanja. Ovo jasno ilustruje istorijat upotrebe pojma ekosistem u antropološkoj literaturi. Uglavnom, ovi koncepti su prošireni na ljudske populacije potpuno odvojene od teorijskih sistema iz kojih crpe svoju korisnost i značenje.

Oni su, umjesto toga, uglavnom služili kao metafore koje organizuju uglavnom funkcionalistički pogled na ljudske životne odnose među prepisanim nezapadnim narodima (Barth, 1956; Rappaport, 1968; Leone, 1979).

KAKO INSTITUCIJE MOGU DA UKLJUČE ODRŽIVI RAZVOJ U DNEVNI RED?

Akadske institucije su jedinstveno obdarene sposobnošću da predaju obrazovanje o životnoj sredini jer imaju resurse i odgovornost za dalje obrazovanje među članovima društva. Stoga, opšti zahtjevi njihovih institucija mogu odražavati pitanja održivosti (Bucklei 2002). Na određeni način, oni mogu uključiti teme o održivosti u svoje predmete ili kurseve.

Nastavni plan i program može naučiti učenike o održivoj potrošnji i proizvodnji. Članovi akademskih institucija takođe mogu naučiti o globalizaciji i njenom odnosu prema održivom razvoju. Pojedinci takođe treba da steknu znanja o socijalnoj pravdi i kako je to povezano sa urbanom ekologijom. Pored toga, pošto rast stanovništva utiče na korišćenje ekoloških resursa, članovi institucija za učenje treba da znaju o populacijama i njihovom odnosu prema razvoju. Učenici takođe treba da razumiju kako funkcionišu ekosistemi u njihovim institucijama. Na primjer, trebalo bi da znaju gdje njihove institucije dobijaju hranu i vodu. Trebalo bi da budu svjesni energetske potrebe svoje škole, kao i lokacija za odlaganje otpada. Ovo bi ih naučilo da budu svjesni sopstvenog ekološkog utiska ili kako mogu doprinijeti dobrobiti svog okruženja.

Ako je institucija koja uči specijalizovana za tercijarno obrazovanje, onda može podstaći studente da sprovedu istraživanja o temama održivosti kao što su ekološka pravda, obnovljiva energija i održivost u projektovanju zgrada. Institucije takođe mogu da njeguju osjećaj vlasništva nad životnom sredinom među članovima osoblja tako što će preusmjeriti nagrade i podržavati ekološka pitanja. Članovi bi vidjeli primjere kako kupiti, papir, hranu i druge zalihe održivosti (Fie, 2001). Takođe bi naučili šta znači smanjiti nečiju emisiju ugljen-dioksida, između ostalog.

Na kraju, akademska institucija može da podstakne ekološku održivost kroz obrazovanje stvaranjem administrativnih mjesta koja obuhvataju ovaj cilj. Na primjer, organizacija bi mogla da ima direktora za životnu sredinu ili radnu grupu za održivost. Škole imaju prednost da zauzmu holistički pristup ekološkom obrazovanju. Oni to mogu učiniti promjenom načina na koji se organizuju i funkcionišu.

ZAKLJUČAK

Ekološko obrazovanje je imperativ u njegovanju održivosti jer uči pojedince kako da integrišu pitanja životne sredine sa svojim ekonomskim, društvenim i kulturnim životima. Obrazovanje je platforma za podsticanje ove preko potrebne promjene. To se može uraditi kroz akademske institucije, kao i kroz organizacije zajednice. Pitanja

kao što su klimatske promjene izazvane ljudskim aktivnostima, povećanje stanovništva, nedovoljno resursa, nesavjesna potrošnja, tehnologija i industrijalizacija i iscrpljivanje biodiverziteta natjerala su ljude da budu svjesniji svog budućeg života i važnosti životne sredine. Iz tog razloga, ekološko obrazovanje je postalo važno pitanje gotovo u cijelom svijetu. Važno je postaviti temelje ekološkog vaspitanja od ranog djetinjstva, jer se glavne osobine ličnosti postavljaju u predškolskom uzrastu. Ekološko vaspitanje djece predškolskog uzrasta je jedan od fundamentalnih problema teorije vaspitanja i od najveće je važnosti za vaspitno-obrazovni rad. Mnogi istaknuti mislioci i prosvjetitelji prošlosti pridavali su veliki značaj prirodi kao sredstvu odgajanja djece.

Da bi se razumio značaj životne sredine u ovom periodu, potrebno je djecu upoznati sa pojmovima životne sredine, pokazati mjesto prirode u životu čovjeka, objasniti štetu koju su ljudi nanijeli prirodi i probleme izazvane time. Međutim, danas nije dovoljno da djeca imaju znanja o životnoj sredini. Internacionalizacija životne sredine, sticanje svijesti i sticanje iskustva treba da budu najvažniji ciljevi ekološkog vaspitanja. Takođe treba uzeti u obzir izmjenu nastavnog plana i programa kako bi se uključila pitanja održivosti. Pored toga, moraju se razmotriti i pitanja koja se tiču zaštite lokaliteta nasljeđa u školskim prostorijama (Brown, 1998).

Odgovor na pitanje zašto je ekološko obrazovanje važno je da imamo samo jedan svijet. Potrebne su nam svjesne generacije da ga zaštitimo i razvijemo. Prvi i najvažniji način da se to postigne je obrazovanje.

LITERATURA:

1. Blair & Brodney, (1999): Retrieved January 08, 2022, from <https://www.acevokuloncesi.org/uzman-yazisi/erken-cocukluk-donemi-ve-cevre-duyarliligi/>
2. Brown, L. (1998): A worldwatch institute report on progress toward a sustainable society, Norton, New York.
3. Buckley, J. (2002): The art of governance; A curriculum resource for secondary teachers, Global Education Centre, Adelaide.
4. Fie, J. (2001): Education for sustainability: Reorienting Australian schools for a sustainable future. Web.
5. Holmes, Pelegrini, & Schmidt, (2006): Retrieved January 08, 2022, from <https://www.acevokuloncesi.org/uzman-yazisi/erken-cocukluk-donemi-ve-cevre-duyarliligi/>
6. Klemenović, J. (2004): Ekološko vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta, doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Novi Sad.
7. Kundačina, M. (2006): Činioci ekološkog vaspitanja i obrazovanja učenika, Učiteljski fakultet, Užice.
8. Kidd & Kidd, (1997): Retrieved January 08, 2022, from <https://www.acevokuloncesi.org/uzman-yazisi/erken-cocukluk-donemi-ve-cevre-duyarliligi/>

9. Maltese, A. V., & Tai, R. H. (2010): Eyeballs in the fridge: Sources of early interest in science. *International Journal of Science Education*, 32(5), 669–685. doi:10.1080/09500690902792385
10. Mahmutović, A. (2013): Značaj igre u socijalizaciji djece predškolskog uzrasta.
11. Nikolić, V. (2003), *Obrazovanje i zaštita životne sredine*, Zadužbina Andrejević, Beograd.
12. Orr, D. (1992), *Ecological literacy: Education and the transition to a postmodern world*, McMillan, London.
13. Smith, A. (2001): Early childhood- A Wonderful time for science learning. *Australian Primary & Junior Journal*, 17 (2), 52–55.
14. Spasenović, V. (2008): *Socijalni odnosi djece i mladih*, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd.
15. Stanišić, J. (2008a): Značaj ekološkog vaspitanja i obrazovanja, *Filozofeme: Zbornik radova*, Srpski filozofski forum, Novi Sad, str. 81–91.
16. Winnicott W.,D. (2004): *Igra i stvarnost*, Prosvjeta, Zagreb.
17. White, R. (2004): Young children's relationship with nature: It's importance to children's development and the earth's future. *Taproot*, 16(2), 1–9. Hutchinson Leisure & Learning Group.